

Espectáculo D'versos: extensão interdisciplinar

Luiz Kleber Lyra de Queiroz¹

Leticia Damasceno Barreto²

Fabio Wanderley Janhan Sousa³

*Categoria: Recital-Conferência
DOI: 10.5281/zenodo.17770749*

*Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025*

Resumo: O presente trabalho apresenta os resultados de um ano de projeto extensionista interdisciplinar realizado entre os Departamentos de Música e Dança do Centro de Artes e Comunicação da UFPE. Com o objetivo de integrar práticas musicais e corporais, ampliando a formação artística dos estudantes e fortalecendo o vínculo com a comunidade, realizamos oficinas semanais, apresentações públicas e atividades colaborativas de pesquisa e registro. Os resultados, concluídos em setembro de 2025, evidenciam avanços na formação dos participantes e na difusão cultural, confirmando a relevância do projeto para o ensino e a extensão universitária.

Palavras-chave: Canto. Dança. Movimento. Performance.

Title of the paper in English D'versos: interdisciplinary extension

Abstract: This paper presents the results of a one-year interdisciplinary extension project carried out by the Departments of Music and Dance at the Center for Arts and Communication of UFPE. Aiming to integrate musical and bodily practices, enhance students' artistic training, and strengthen ties with the community, we conducted weekly workshops, public performances, and collaborative research and documentation activities. The results, completed in September 2025, demonstrate significant progress in the participants' development and in cultural dissemination, confirming the relevance of the project for teaching and university extension.

Keywords: Singing. Dancing. Movement. Performance.

¹ Mestre em música, Universidade Federal de Pernambuco UFPE, CAC Depto. de Música, luiz.kleber@ufpe.br.

² Doutora em Estudos Interdisciplinares em Memória Social PPGMS/UNIRIO UFPE, Docente do curso de Dança- Depto. de Artes/UFPE leticia.damasceno@ufpe.br.

³Doutor em Música, Universidade Federal de Pernambuco UFPE, CAC Depto. de Música, fabio.janhan@ufpe.br.

Projeto contemplado pelo edital da PEC- Programa de Estímulo a Cultura da UFPE.

Introdução

O Laboratório de Canto em Movimento (LACAM) é um projeto extensionista que propõe a pesquisa vivencial sobre os elementos para uma *performance* consciente, criando espaço para a experimentação da voz cantada e falada (como elemento do corpo), e para a movimentação como representação corporal da voz. Sob a coordenação dos professores Luiz Kleber Queiroz, do Departamento de Música, e Letícia Damasceno Barreto, do Curso de Dança, são realizadas vivências que estimulam a consciência corporal a fim de aprimorar o desenvolvimento da criatividade artística. Nesse sentido, voz, corpo e movimento são entendidos aqui como ferramentas de poesia corpórea do artista. Os trabalhos de pesquisa corporal objetivam construir espetáculos e/ou cenas voltados para apresentações ao público geral. O laboratório é aberto a discentes de disciplinas vinculadas às aulas dos cursos de Música e Dança da UFPE, cantores e dançarinos da comunidade interna e externa, e técnicos que auxiliam na sonorização e divulgação dos eventos. Os ensaios, nas terças-feiras, de 14 às 17 horas, acontecem na sala Nascimento de Paço, do Curso de Dança. São realizadas também aulas de canto e ensaios musicais, em outros dias da semana, nas salas do Departamento de Música. O grupo conta também com a participação de professores e alunos na confecção de arranjos musicais através das disciplinas de prática de composição, assim como na formação da banda instrumental.

1 Histórico

Em 2023 elaboramos o projeto de extensão “Tropicália: laboratório de canto popular”. O projeto foi criado com o objetivo de atender alunos do Curso de Licenciatura em Música, do Departamento de Música, que não tem a possibilidade de formação em canto popular⁴. Ao mesmo tempo, refletiu as discussões realizadas no Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos Cursos de Bacharelado em Música, para a criação de uma ênfase em música popular. A proposta inicial do laboratório se centrou na criação do espetáculo “Tropicália”, com peças de importantes compositores nacionais da MPB, como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Jorge Benjor. Ensaíamos o repertório e trabalhamos a *performance*

⁴ As aulas de canto dos cursos do Departamento de Música são, em sua maioria, voltadas para o canto lírico. Com isso, alunos que desejam se desenvolver como cantores populares carecem tanto de preparação técnica como de montagens de espetáculos onde atuem como cantores solistas e possam desenvolver sua *performance* musical e corporal.

integral dos cantores. Com o tempo começamos a desenvolver um trabalho corporal que atendesse as necessidades da *performance*, e convidamos a professora Letícia Damasceno, do Departamento de Dança, a participar trazendo sua experiência como professora de disciplinas como “Consciência Corporal e Expressão Artística”⁵ para o grupo de cantores. Junto a Letícia vieram alunos do Curso de Dança, interessados em participar da montagem de “Tropicália”. Somaram-se também artistas externos aos cursos do CAC.

A proposta inicial foi tomando um caminho diferenciado, e acabamos criando um espetáculo no qual a poesia vocal do canto se uniu à poesia corporal do movimento. No dia 03 de outubro de 2023, às 16h, foi realizado o ensaio aberto do espetáculo “Tropicália”, com ampla divulgação em redes sociais. Posteriormente, o grupo foi convidado a apresentar o espetáculo em eventos internos da UFPE, como a Semana da Música, o 8º Encontro de Extensão de Cultura (ENEXC), o XI Seminário de Estudos em Análise do Discurso (SEAD) e no acolhimento aos alunos ingressantes do Centro de Artes e Comunicação, dos semestres 2023.2 e 2024.1. Além das apresentações, foi redigido, pelos coordenadores e pela discente Veruska Leite Barreto da Silva, do Curso de Dança, o artigo “Tropicália: canto em movimento”⁶, apresentado no XXXII Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil (CONFAEB) e X Congresso Internacional de Arte/Educadores (CONIAE).

Uma nova proposta a partir da presença da professora Letícia Damasceno, e por conta do interesse e participação dos alunos de dança, foi elaborada e o projeto inicial foi revisto em seus objetivos e metodologias de ensaios. Estes passaram a contemplar, além dos interesses dos alunos de música, também os elementos de dança, que propiciaram a integração dos cursos de música e dança na construção desse novo trabalho. Com isso o nome do laboratório, também foi modificado, sendo chamado em nossa nova proposta, de “Laboratório de Canto em Movimento”. Dessa forma abrimos possibilidades para que cantores, de formação e interesses diversos, assim como dançarinos, pudessem participar da criação do espetáculo, trazendo novos elementos e olhares para sua formação.

Para 2024, o “Laboratório de Canto em Movimento” preparou um espetáculo com temática LGBTQIA+ que abordou temas como amor e diversidade. Atualmente o grupo conta com quatro cantores, quatro dançarinos e seis instrumentistas. Em 2024, o trabalho

⁵ Disciplina obrigatória para os cursos de Bacharelado em Música.

⁶ O artigo publicado pode ser acessado através do link <https://www.even3.com.br/anais/confaeb2023/697828-tropicalia--canto-em-movimento>.

envolveu arranjos musicais dos próprios alunos e professores de composição do Departamento de Música. Conforme a necessidade dos arranjos criados e das coreografias desenvolvidas, audições foram abertas para novos dançarinos e instrumentistas.

2 Voz é corpo

O trabalho de *performance* no canto é um todo de corpo e voz. O instrumento musical do cantor é seu próprio corpo, e, portanto, precisa ser entendido não apenas como a produção sonora resultante do aparato vocal (laringe, faringe, pulmão, diafragma, mandíbula, boca, etc.), mas de um todo indissociável de corpo e voz (Costa Filho, 2023). As tensões corporais influenciam na voz assim como a voz influencia o corpo. Nesse sentido, a descoberta dos pontos de tensão e o trabalho do movimento corporal do cantor passam a ser fundamentais para a construção de uma interpretação criativa e madura.

Decupando e entendendo tanto o movimento corporal quanto o processo de emissão vocal, o cantor pode reconhecer em si as qualidades e necessidades para uma *performance* consciente. A consciência da movimentação vocal e corporal de um cantor/ator no palco permite a construção de uma *performance* equilibrada e direcionada ao objetivo cênico. Segundo Laban (1988), “a fluência do movimento é francamente influenciada pela ordem em que são acionadas as diferentes partes do corpo. Podemos distinguir uma fluência desembaraçada (ou livre) de uma fluência embaraçada (ou controlada)” (Laban, 1988, p. 48).

A construção de uma movimentação corporal adequada à voz cantada está intimamente ligada ao controle da fluência do movimento, assim como o controle da fluência vocal estará ligada à manipulação dos elementos interpretativos. A proposta do “Laboratório de Canto em Movimento” é criar elementos para a *performance* consciente na elaboração de espetáculos e/ou cenas, através da ligação entre corpo e voz. São realizados exercícios vocais e corporais que ajudam a desenvolver a consciência do próprio corpo, já que a voz é vista como uma consequência natural dos movimentos e das sensações do corpo. Esses exercícios também ajudam a eliminar hábitos automáticos, travas e tensões que surgem de movimentos inconscientes, seja na fala ou na postura. Assim, o objetivo é estimular a criatividade artística de forma mais livre e espontânea.

Voz e corpo são entendidos aqui como ferramentas de poesia corpórea na construção da *performance* consciente. O projeto propõe também um aprofundamento no estudo da palavra em si, no sentido e na figuração do texto cantado. Segundo Aragão (2011):

O cantor tem mais do que meras palavras para dizer ao público. Ele precisa conhecer os trunfos de cada obra porque o seu grande desafio artístico será encontrar um meio de ampliar o simbolismo do texto. Só assim as palavras se tornarão um poderoso veículo de transporte de sua emoção. (Aragão, 2011, p. 64)

Buscando caminhos para uma comunicação emotiva e verdadeira, são realizados exercícios que propõem diferentes sentidos para as palavras e para o texto, procurando flexibilizar e ampliar o entendimento e a projeção imagética do texto cantado. Para que a emoção e o sentido sejam conduzidos ao público, o projeto propõe ainda exercícios que desenvolvam a consciência e a busca de expressividade pelo olhar. Aragão (2011) também dedica um capítulo sobre a importância do olhar no trabalho do cantor. Segundo ela:

Os olhos estabelecem diferentes tipos de comunicação. Quando eles se dirigem explicitamente ao receptor, estabelecem com ele uma comunicação direta. Os olhos elegem o receptor. Olhamos para quem queremos nos dirigir e, no momento em que o contato visual é travado, cria-se um vínculo estrito entre as pessoas. (Aragão, 2011, p. 71)

Nesse sentido, o olhar do cantor significa vida, presença, intensidade e poder de sedução. Um cantor que mantém seu olhar perdido ou voltado para o chão não alcança a alma do público (chamado por Aragão de receptor). A construção da emotividade e da empatia no palco passa necessariamente pela descoberta e expressividade do olhar.

3 Ensino Pesquisa e extensão

Projetos artísticos-culturais que envolvem apresentações de espetáculos artísticos, de uma forma geral, produzem na sociedade impactos filosóficos: estéticos, éticos, metafísicos, lógicos, políticos, etc. Essa é a função da arte. Sensibilizar. Aproximar o humano. Recrear a natureza. Criar e destruir conceitos. Criar e destruir padrões. Propiciar reflexão e *insights*. Promover inclusão e diversidade. Esse é o lastro extensionista de nosso projeto. Dessa forma, o “Laboratório de Canto em Movimento” se propõe a propiciar momentos de fruição e formação. Fruição principalmente para o

público⁷, em geral, que assiste a espetáculos e recebe a carga sensorial e emotiva de música e do movimento. Formação principalmente para os artistas que vivenciam momentos de autoconhecimento e de desenvolvimento técnico sobre o “estar em cena”. A *performance* é o produto final do artista. É dela que o artista sobrevive e alimenta sua alma. É imprescindível que a universidade forneça os meios de experimentação, momentos de vivências e amadurecimento cênico para os artistas do palco. Cantores e dançarinos se incluem nesta perspectiva.

O trabalho de extensão aqui apresentado, dialoga com o ensino em disciplinas práticas que transitam também pela construção da técnica e pela vivência e experimentação corporal. Da música, podemos citar as disciplinas de “Orientação em Canto 1 a 8”, “Prática Instrumental (canto) 1 a 6”, “Canto em Cena”, “Oficinas de Ópera 1 e 2”, “Prática de Composição Musical 1 a 6”, entre outras. Da dança, “Consciência Corporal e Expressão Artística”, “Oficinas de Dança 1 a 6”, “Voz e Movimento 1 e 2”, “Estudos do Movimento 1 a 5”, entre outras. A ação dialógica entre ensino e extensão propicia a sedimentação e o aprimoramento do material desenvolvido em sala de aula.

Em relação à pesquisa, a experimentação corporal propicia elementos para a sistematização de processos individuais e coletivos na construção de metodologias ativas e performáticas. O processo, individual e coletivo, de conscientização corporal e criatividade artística é um caminho que se constrói e por onde se pode entender os mecanismos intrínsecos da elaboração da atuação cênica. Essas descobertas são um manancial para a pesquisa sobre a interpretação e *performance* conscientes. Da mesma forma que nosso primeiro trabalho “Tropicália” gerou o artigo científico “Tropicália: canto em movimento”, pretendemos incentivar e abrir espaço para a reflexão e construção de pensamento crítico sobre o processo de construção do espetáculo aqui apresentado e de outros que possam ser construídos.

4 Objetivos

O principal objetivo do projeto em questão é realizar espetáculos de canto e dança, com acompanhamento instrumental, e arranjos desenvolvidos pelos discentes. Esses espetáculos buscam ser, ao mesmo tempo, um processo de construção individual e

⁷ Por se tratar de espetáculos universitários, o acesso será sempre gratuito, permitindo a superação da desigualdade e inclusão social. É uma das formas que nós, professores e alunos da universidade pública, podemos retribuir ao ensino público de qualidade e gratuito.

coletiva de uma *performance* consciente para os artistas do palco, e levar ao público canções e temáticas que proporcionem uma fruição diversa e reflexiva. Em 2025, edição aqui apresentada, o LACAM preparou e levou ao público um espetáculo voltado para canções e temáticas LGBTQIA+. Para 2026, estamos preparando um novo trabalho, baseado em “Canções que Navegam pelo Mar”.

Além desse objetivo principal e norteador de todas as atividades do projeto, objetivamos também propiciar a experimentação vocal e corporal e a vivência da construção de uma *performance* criativa consciente a cantores populares e dançarinos, alunos dos cursos do Departamento de Música, do Curso de Dança e demais extensionistas; proporcionar experimentação da voz e do movimento integradas; desenvolver a consciência corporal e expressão cênica, através de exercícios planejados e voltados para a construção de cenas; desenvolver a criatividade e a percepção do corpo nas relações: peso, tempo e espaço; preparar releituras, mediante arranjos originais, para as canções apresentadas; e estimular o aprofundamento dos conteúdos do canto e da dança conscientemente e produzir a montagem de cenas musicais com canções da música popular, voltadas ao público em geral.

5 Metodologia

Caracterizado como uma pesquisa-ação extensionista, o LACAM propõe a articulação entre o ensino, pesquisa e a extensão, aliando conteúdos de diversas disciplinas do Departamento de Música e do Departamento de Dança, através da montagem de um espetáculo de canto popular. Em oficinas realizadas semanalmente, foi escolhido um repertório de canções adequadas a cada cantor, considerando seu timbre vocal, sua *performance* vocal / corporal e características singulares, para melhor desempenho e aproveitamento artístico. Esses encontros ocorreram às terças-feiras, de 14 às 17 horas e visaram a construção de espetáculo com temática LGBTQIA+.

Realizamos exercícios e leituras musicais acompanhados por uma banda, formada por alunos. O elenco foi formado por três cantores solistas extensionistas, cinco dançarinos e seis instrumentistas (duas guitarras, baixo, violão, bateria, flauta / violino). Paralelamente aos ensaios, os alunos de disciplinas ligadas à composição, ministradas pelo professor Fabio Janhan, do Departamento de Música, realizaram arranjos originais das canções escolhidas para que fossem tocados pela banda. Dependendo da

instrumentação proposta nos arranjos, outros instrumentistas foram sendo convidados a integrar o grupo, alguns deles os próprios arranjadores.

A proposta previu também a realização de exercícios vocais e corporais para o desenvolvimento de um saber transdisciplinar entre música, corpo, movimento e *performance*, propondo um aprofundamento no estudo da palavra em si, no sentido e na figuração do texto cantado. Voz e corpo atuando como poesia corpórea. Os ensaios foram planejados sempre na semana anterior, em reunião da coordenação do projeto. Adotamos a Metodologia Angel Vianna de Conscientização do Movimento (Feijó, 2020; Vianna e Carvalho, 1990) durante os ensaios, onde a movimentação corporal é direcionada por meio de aquecimentos vocais e corporais conduzindo a construção da cena de forma prazerosa e criativa dando ênfase à potência vocal/corporal dos extensionistas.

Todo o projeto consistiu em atividades integradas: o planejamento de ensaios, os ensaios com todo o elenco, os ensaios com a banda, a elaboração e composição de arranjos, a sonorização, a iluminação e a divulgação em redes sociais.

6 Resultados

O projeto do LACAM aqui apresentado foi aprovado em primeiro lugar no edital da PEC - Programa de Estímulo à Cultura da UFPE, na categoria coletivo artístico. Realizamos seis apresentações gratuitas e abertas ao público, sendo elas na Escola Municipal de Artes João Pernambuco, no Teatro Joaquim Cardozo, na Casa das Juventudes em Surubim - PE, no FUSCA - Festival Universitário de Saberes em Cultura e Arte da UFPE - realizado na Concha Acústica da instituição, e no Teatro Milton Baccarelli do Centro de Artes e Comunicação da UFPE. Neste último fizemos duas apresentações, das quais realizamos o registro audiovisual que acompanha o presente texto.

Também foram realizados 12 arranjos originais especificamente para o espetáculo e um registro audiovisual de cerca de 68 minutos de duração, envolvendo inclusive alunos de outro projeto extensionista, o de produção fonográfica e audiovisual, MUSICAC, do Departamento de Música do CAC - UFPE.

Propiciando um ambiente de formação artística criativa e reflexiva, o resultado esperado da ação era o de “formar artistas de palco e professores de arte (música e dança) mais críticos e sensíveis às ideias de um ser humano integral, onde a *performance* esteja embasada em uma indissociação de corpo, voz e movimento”. Através da construção de cenas musicais, produzimos um espetáculo sensível e reflexivo para o público geral, que

abordou questões sociais ligadas à temática LGBTQIAPN+ e pode fomentar reflexões - aos nossos alunos e ao público em geral - sobre diversidade, direitos humanos, preconceito, igualdade de gêneros, empoderamento de mulheres, entre outras importantes questões.

Referências

ARAGÃO, Monique. **Música, Mente, Corpo e Alma: Interpretação, a comunicação através da Música.** Rio de Janeiro: Rocco. 2011.

COSTA FILHO, Moacyr. **Pedagogia Vocal Holística: Movimento Físico, Propriocepção e Imagem Mental no Canto - Salvador, EDUFBA, 2023.**

FEIJÓ, Marcia. **Corpo e dança: Angel Vianna e a manutenção da sensibilidade. Revista artes de educar** v.6, n.1, 2020. Disponível em <https://doi.org/10.12957/riae.2020.45870>. Acesso em: 18/10/2025.

LABAN, Rudolf. **Domínio do movimento.** In.: ULLMAN, Lisa (org.). 5. ed. São Paulo: Summus, 1978.

SILVA, Veruska Leite Barreto da; DAMASCENO, Letícia; QUEIROZ, LUIZ KLEBER LYRA DE. **TROPICALIA: CANTO EM MOVIMENTO..** In: CONFAEB Maranhão: Territórios da Arte na Educação Contemporânea. Anais...São Luís(MA) UFMA, 2023. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/confaeb2023/697828-TROPICALIA--CANTO-EM-MOVIMENTO>. Acesso em: 19/10/2025

VIANNA, Klauss; CARVALHO, Antônio de. **A Dança.** São Paulo: Siciliano, 1990.